

EDUCAÇÃO CRÍTICA À UBERIZAÇÃO

CRITICAL EDUCATION AGAINST UBERIZATION

DOI: 10.5281/zenodo.20223860

Vinício Carrilho Martinez¹

Resumo

A obra Educação crítica à uberização: a era do capitalismo digital e da uberização social, de Vinício Carrilho Martinez, analisa criticamente os impactos do capitalismo digital e da uberização social nas relações de trabalho, na autonomia dos sujeitos e na organização da vida contemporânea. O autor discute como as plataformas digitais, as Big Techs e os sistemas algorítmicos intensificam mecanismos de controle social, exploração laboral e precarização do trabalho, estabelecendo novas formas de dependência econômica e servilismo voluntário. A partir de reflexões sociológicas, jurídicas e educacionais, o livro propõe a construção de uma educação crítica capaz de compreender e enfrentar os processos de desregulamentação do trabalho e de alienação social produzidos pela lógica digital contemporânea. A obra também articula elementos empíricos oriundos de relatos e experiências com trabalhadores uberizados, contribuindo para o debate científico acerca das transformações do mundo do trabalho no século XXI.

Palavras-chave: capitalismo digital; uberização social; educação crítica; plataformas digitais; precarização do trabalho.

Abstract

The book Critical Education Against Uberization: The Era of Digital Capitalism and Social Uberization, by Vinício Carrilho Martinez, critically analyzes the impacts of digital capitalism and social uberization on labor relations, individual autonomy, and contemporary social organization. The author discusses how digital platforms, Big Tech companies, and algorithmic systems intensify mechanisms of social control, labor exploitation, and work precarization, establishing new forms of economic dependence and voluntary servitude. Based on sociological, legal, and educational reflections, the work proposes the construction of a critical education capable of understanding and confronting the processes of labor deregulation and social

¹ Professor Titular - Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Brasil.

alienation produced by contemporary digital logic. The book also incorporates empirical elements derived from reports and experiences with gig economy workers, contributing to the scientific debate on the transformations of labor in the twenty-first century.

Keywords: digital capitalism; social uberization; critical education; digital platforms; labor precarization.

1. Do que trata a obra?

O livro, já nos formatos Kindle e impresso (acessível na Amazon: <https://a.co/d/0cV60SjP>) trata de dois conceitos, que são fatos e fenômenos hegemônicos na atualidade: o Capitalismo digital e a uberização social. O propósito, além de entender melhor a nossa realidade, é pensar na proposição de uma Educação que fosse crítica a esses processos, especialmente a uberização social – uma vez que está presente a vida de todos nós, sem que tenhamos consciência disso. A uberização social, assim como o “servilismo voluntário”, é fato notório para quem pede uma pizza em casa – ou quando acessa alguma rede social. Esses “dados” estão interligados. Uma observação essencial diz respeito à perda total de autonomia e liberdade, por quem trabalha sob alguma plataforma de uberização. Confunde-se, pelo sentido pejorativo da ideologia, uberização e empreendedorismo e isso é um erro absurdo, uma falha total na epistemologia desses processos, uma vez que a pessoa uberizada perde totalmente a autonomia frente à plataforma que atua como controle social.

2. Como surgiu a ideia de fazer a obra?

Em meados de 2025, nas aulas de Licenciatura, por necessidade de explorar algumas diferenças entre o capitalismo clássico (do pós revoluções industriais, do advento da chamada Maquinaria e até mesmo com referência à automação e ao Toyotismo – as células de produção, ao invés da linha de produção (fordismo) – sempre esteve no repertório conceitual a incidência do Capitalismo de dados (a monetização a partir das redes sociais, a compra e venda de dados pessoais digitalizados); porém, em seguida me deparei com a insuficiência dessa base analítica. A massa crítica já sinalizava que o passado sempre acompanha o presente, no Brasil, e isso fomentou o ingresso do Pensamento escravista no escopo do capitalismo brasileiro – que sempre combinou capitalismo com escravismo. Além disso, a atuação do “novo” BBB já bateu em nossa porta. Em conjunto com o setor financeiro (Bancos e fintechs), em parceria com o antigo BBB (bancadas da bíblia, do boi e da bala) a hegemonia do capital mudou de cara, hoje está assentada nas Big Techs, nas Big Datas/Data Centers e nas Bets (“o novo BBB”). Assim começou, até chegarmos em ponderações que tudo isso se

combina com a uberização social e com o servilismo voluntário, em 2026 – também atuando na Licenciatura.

3. O que podemos entender por uberização nas relações de trabalho?

Basicamente, trata-se da máxima exploração das classes trabalhadoras (agora, em parte, uberizadas) e da total insegurança jurídica: as plataformas contratantes da mão de obra uberizada não tem nenhum vínculo trabalhista, não se comprometem com nenhum direito assegurado, inclusive, constitucionalmente. É interessante lermos o artigo 7º da Constituição de 1988, na esteira dos direitos sociais fundamentais, e assim compararmos com qualquer motorista uberizado/a ou entregador como mototáxi. Do ponto de vista jurídico e de quem é explorado/a (controlado/a em todos os passos), nossa observação verifica um quadro que poderíamos chamar de “escravidão moderna”. Aliás, não será coincidência a implicância regular, diária, da “exploração do trabalho em condições análogas à escravidão” – como nos diz a mesma Lei Constitucional.

4. E como as plataformas digitais contribuem com esse cenário?

As plataformas contribuem magistralmente com esse cenário porque foram elas que redigiram ou implementaram os algoritmos que tanto servem ao controle social – no caso específico de quem está sob Júdice da uberização –, quanto lucram absurdamente com a total desregulamentação com temos hoje. A margem de lucro (ou extração de mais-valia) das plataformas pode facilmente vencer a barreira de 60% (sessenta por cento) dos valores pagos em cada corrida ou entrega. Num exemplo simples, uma corrida de Uber que nos custe 10 reais destina seis reais (ou mais) para a plataforma. No caso de cancelamento de uma corrida acionada, o/a motorista de Uber – se o passageiro assim o desejar – recebe pouco mais de três reais. Isso a depender da gentileza ou consciência de quem tomou aquela prestação de serviço uberizado, e se for mototáxi a taxa de “compensação” pelo cancelamento talvez nem chegue a um real. Essa lógica imposta pelas plataformas, todas elas, só vigora porque está listada nas prioridades do “novo BBB”: Big Techs, Big Datas/Data Centers e Bets.

5. A obra possui pesquisa empírica? Se sim, qual foi objeto pesquisado?

A maior pesquisa empírica se deu – e ainda permanecerá por muito tempo, porque não dirijo – nas minhas viagens de Uber, nas conversas insistentes que tenho com essas pessoas escravizadas pela modernidade (ou pós-modernidade fragmentada). Sempre pergunto sobre as condições de trabalho, sempre destaco o quanto as plataformas se apropriam do trabalho delas, e sem nenhuma

contrapartida. Aliás, um dos apêndices do livro traz precisamente algumas narrações de viagens pessoais e conversas: Histórias de Uber, na forma de crônica articulada a um evento real. Pode-se dizer que há uma pequena etnografia nessa minha conversação com os/as motoristas de Uber. Algumas dessas histórias que narrei no livro são verdadeiras “lições de vida”.

6. A quem essa obra é direcionada?

Não há um público específico, pode ser lido – como dizia João Ubaldo Ribeiro – por estudantes, docentes, mas também pelo motorista uberizado, pela diarista. Essa que é outra notável encarnação, reaparição do passado brasileiro, e sempre como fantasma do presente: a mulher negra, pobre, uberizada (oprimida), que, “com sorte”, encontrará algum abrigo no famoso “quartinho de empregada” – numa verdadeira provisão (prescrição, diria Paulo Freire) advinda diretamente da Casa Grande e tão ao gosto da nossa classe média.

7. No que ela contribui para a ciência?

Além de tudo que expus, chamaria atenção para a necessidade de aproximarmos os dois conceitos básicos, se queremos uma leitura científica, não sectária ou reacionária, acerca do atual “estado de coisas”. Muitos outros aspectos poderiam, deveriam, ser somados a esse conceito (refundado) de Capitalismo digital. Porém, sem que esses mencionados componentes façam parte do nosso corpus teórico, aí sim, não há como falar em termos de Ciência Social dirigida ao século XXI. Comparativamente, não há como tratar o Mundo do Trabalho, na China, sem destacar em primeiro plano a fadiga imposta pela conhecida jornada 9-9-6 (trabalho das nove da manhã às nove da noite, seis dias por semana). Ironicamente, ao menos partes desse inventário é copiado pelo Anarcocapitalismo de Milei, na Argentina. E o segundo conceito que é a uberização social. Neste caso, no entanto, abro um parêntese, pois a adjetivação de “social” tem o intuito de transcender a exploração brutalizada do Mundo do Trabalho (neoliberalismo extremado), se observarmos que o “servilismo voluntário” atinge a todos que vivem sob as bolhas digitais. Essa é a Ciência Social que me propus a esboçar nesse pequeno livro. E que custa um dólar apenas, menos do que um café expresso.

Referência

MARTINEZ, Vinício Carrilho. **Educação crítica à uberização: a era do capitalismo digital e da uberização social**. São Carlos: DP, 2026. Disponível em: <https://a.co/d/0cV60SjP>. Acesso em: 25 abril 2026.